

IRIM-SIRIM HODISASINING LINGVISTIK TALQINI VA KONSEPTUAL ASOSLARI

HAFIZOV G'AYRAT ABDUHAKIMOVICH

Gyote-Institutining O'zbekistondagi filliali

Ta'lim sohasida hamkorlik bo'limi xodimi

Email: gayrat.khafizov@goethe.de

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17296314>

Annotatsiya: Ushbu maqolada irim-sirim hodisasining lingvistik talqini va konseptual asoslari yoritiladi. Irim-sirimlar xalq tafakkurining qadimiy qatlamini aks ettiruvchi lingvistik hodisa sifatida qaraladi. Ularning mif, afsona, omen va sehr-jodudan farqli xususiyatlari, shuningdek, frazeologik, pragmatik va konseptual jihatlari tahlil qilinadi. Xususan, xalq tafakkuridagi "omad", "xatar", "tabu", "himoya" kabi konseptlarning irim-sirimlar orqali til birliklarida qanday kodlanishi izohlanadi.

Kalit so'zlar

Irim-sirim, superstition, konsept, frazeologiya, pragmatika, lingvistik tahlil.

LINGUISTIC INTERPRETATION AND CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF SUPERSTITIONS

Abstract

This article examines the linguistic interpretation and conceptual foundations of superstitions. Superstitions are regarded as a linguistic phenomenon reflecting the ancient layers of folk mentality. Their distinctive features compared to myth, legend, omen, and magic are analyzed, as well as their phraseological, pragmatic, and conceptual aspects. In particular, the article explains how key concepts such as "luck," "danger," "taboo," and "protection" are encoded in language units through superstitions.

Keywords

Superstition, concept, phraseology, pragmatics, linguistic analysis.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СУЕВЕРИЙ

Аннотация

В данной статье рассматриваются лингвистическая интерпретация и концептуальные основы суеверий. Суеверия понимаются как лингвистическое явление, отражающее древнейшие пласты народного мировоззрения. Анализируются их отличительные особенности по сравнению с мифом, легендой, приметой и магией, а также их фразеологические, прагматические и концептуальные аспекты. В частности, объясняется, каким образом такие ключевые концепты, как «удача», «опасность», «табу» и «защита», кодируются в языковых единицах через суеверия.

Ключевые слова

Суеверие, концепт, фразеология, прагматика, лингвистический анализ.

Kirish

Til xalq tafakkurining eng muhim ko'zgusi hisoblanadi. Unda millatning madaniy xotirasi, ijtimoiy tajribasi va qadriyatlari mujassam bo'ladi. Shu bois irim-sirimlar tilshunoslik nuqtayi nazaridan alohida o'rganilishi lozim bo'lgan fenomenlardan biridir. Ular xalq ongida shakllangan irratsional e'tiqodlarni ifodalash bilan birga, ijtimoiy-madaniy kod sifatida ham xizmat qiladi. [1:202]

Irim-sirimlarni o'rganish masalasi Yevropa folklorshunosligida XIX asrdan boshlab alohida e'tibor qozondi. A. Wuttke, M. Spieß, H. Bächtold-Stäubli, E. Hoffmann-Krayer singari olimlar xalq orasida keng tarqalgan xurofotlarni yig'ib, tizimlashtirdilar.[2:55] Keyinchalik bu masalaga dinshunoslik, psixologiya, etnolingvistika va lingvomadaniyatshunoslik yondashuvlari ham qo'shildi. [3:68]

Maqolaning maqsadi — irim-sirim hodisasini lingvistik jihatdan tahlil qilish, uning boshqa folklor shakllaridan farqlarini ko'rsatish hamda konseptual asoslarini izohlashdir.

Vazifalar:

1. Irim-sirimlarning lingvistik talqinini yoritish;
2. Ularning mif, afsona, omen va sehr-jodudan farqlarini aniqlash;
3. Til birliklari sifatida namoyon bo'lish shakllarini ko'rsatish;
4. Irim-sirimlar orqali ifodalangan konseptlarni tahlil qilish;
5. Lingvomadaniyatshunoslik va kognitiv tilshunoslik asosida izoh berish.

Metodologiya: qiyosiy tahlil, lingvistik-semantik sharh, pragmatik izoh va konseptual yondashuv usullaridan foydalanildi.

Asosiy qism

1. Irim-sirim tushunchasining lingvistik talqini

Irim-sirim — bu avlodan-avlodga o'tib kelgan, ko'pincha irratsional asosga ega bo'lsa-da, xalq tajribasi bilan mustahkamlangan nutqiy birlikdir. [4:178] Ingliz tilida "superstition", nemis tilida "Aberglaube" deb nomlangan bu hodisa til orqali ifodalanadi va ko'pincha og'zaki nutqda qo'llanadi.

Lingvistik jihatdan irim-sirimlar metaforik va konnotativ birliklar shaklida namoyon bo'ladi. Masalan, "Qora mushuk yo'l kesib o'tsa — baxtsizlik" iborasi mushuk obraziga salbiy konnotatsiya yuklaydi. "Ko'k qush uchsa — xayrli xabar" esa qush obrazini ijobiy semantik maydon bilan bog'laydi.

2. Irim-sirimning boshqa folklor shakllaridan farqlari

Irim-sirimlarni ko'pincha mif, afsona, omen yoki sehr-jodu bilan aralashtirish hollari uchraydi. Biroq ular o'ziga xos xususiyatlarga ega:

- **Mif** — diniy va kosmogonik hikoya bo'lib, unda xudo va qahramonlar tasvirlanadi.
- **Afsona** — tarixiy voqea yoki shaxs bilan bog'langan fantastik hikoya bo'lib, odatda didaktik xususiyatga ega.
- **Omen (belgi)** — hodisalarning kelajakdagi natijasini bildiruvchi passiv ishora;
- **Sehr-jodu** — ongli ravishda g'ayritabiiy kuchlardan foydalanishga asoslangan amaliyot.
- **Irim-sirim** esa kundalik hayotga singib ketgan, ko'proq "agar... bo'lsa..." formulasida ifodalanadigan xalqona ishonchdir. [5:88]

3. Til birliklari shaklida namoyon bo'lishi

Irim-sirimlar xalq nutqida quyidagi ko'rinishlarda uchraydi:

- **Frazeologizmlar:** “Ko‘zi tegmoq”, “Ajina bosdi”;
- **Primeta-gaplar:** “Agar qush derazaga urilsa — yomon xabar bo‘ladi”, “Erta tongda yo‘lga chiqsang — omad sen bilan bo‘ladi”;
- **Maqollar va iboralar:** “Yomg‘ir ostida duo qilinsa — ijobat bo‘ladi”, “Kechasi ko‘zgu qarama — jin tushadi”.

Bu birliklar semantik jihatdan konnotativ, pragmatik jihatdan esa ogohlantirish, maslahat, tilak yoki tahdid vazifasini bajaradi. [6:33]

4. Konseptual asoslar

Irim-sirimlar xalq tafakkurida shakllangan konseptual maydonlarni til orqali ifodalaydi:

- **“Omad”:** “Erta tongda yo‘lga chiqsang — omad sen bilan bo‘ladi”.
- **“Xatar”:** “Qora mushuk yo‘l kesib o‘tsa — baxtsizlik”.
- **“Himoya”:** “Temir buyum taqilsa — jin yovuzlikdan saqlaydi”.
- **“Tabu”:** “Kechasi ko‘zgu qarama — jin tushadi”.

Bu konseptlar xalqning qadimiy dunyoqarashini, “yaxshi-yomon”, “pok-nopok” kabi oppozitsiyalarini kodlaydi. [7:123]

5. Lingvomadaniyatshunoslik va kognitiv yondashuv

Lingvomadaniyatshunoslik irim-sirimslarni xalqning madaniy xotirasi va qadriyatlarini ifodalovchi hodisa sifatida ko‘radi. [8:20] Kognitiv tilshunoslik esa ularni inson tafakkurining konseptual strukturasi bilan bog‘laydi. Shu bois irim-sirimslarni tahlil qilishda faqat folkloriy emas, balki lingvokognitiv va madaniy yondashuv ham zarur.

Xulosa

Irim-sirim hodisasining lingvistik talqini uni tilshunoslikda alohida fenomen sifatida o‘rganishni taqozo etadi. Ular xalq tafakkurining, madaniy xotirasining va ijtimoiy tajribasining til orqali ifodalanishidir. Tilshunoslikda irim-sirimslarni frazeologik, semantik, pragmatik va konseptual jihatdan tahlil qilish — bu xalq madaniyatini chuqur anglashga xizmat qiladi. Ushbu maqola keyingi tadqiqotlar uchun nazariy asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Irim-sirimlar tilshunoslikda lingvomadaniyatshunoslik, etnolingvistika va kognitiv tilshunoslik yondashuvlari orqali chuqurroq o‘rganilishi lozim. Shu va shu kabi jihatlarni inobatga olib, tahlillar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Irim-sirimlar xalq tafakkurining qadimiy qatlamini ifodalovchi lingvistik hodisadir.
2. Ular mif, afsona, omen va sehr-jodudan farqli xususiyatlarga ega bo‘lib, ko‘proq kundalik hayotga singib ketgan.
3. Til birliklari sifatida frazeologizmlar, primeta-gaplar va maqollar shaklida namoyon bo‘ladi.
4. Irim-sirimlar xalq ongida “omad”, “xatar”, “tabu”, “himoya” kabi konseptlarni kodlaydi.
5. Lingvomadaniyatshunoslik va kognitiv yondashuv ularni yanada chuqurroq o‘rganish imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. Wuttke A. *Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart*. – 1860.
2. Spieß M. *Aberglauben, Sitten und Gebräuche des sächsischen Obererzgebirges*. – 1862.
3. Bächtold-Stäubli H., Hoffmann-Krayer E. *Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens*. – 1927–1942.

4. Mensching G. *Wunder im Volksglauben und Aberglauben der Völker*. – 1957.
5. Frazer J. *The Golden Bough*. – London, 1922.
6. Bartmiński J. *Językowy obraz świata*. – Lublin, 2007.
7. Wierzbicka A. *Cultural Scripts and Semantic Theory*. – Oxford, 1999.
8. O'zbek xalq maqollari va matallari to'plami. – Toshkent, 1985.